

Pak Parfi: Arsitek Perkotaan yang Bersahabat dengan Lingkungan

Anang Wahyu Sejati ^{1*}

¹ Alumni PWK-Universitas Diponegoro angkatan 2003

*) Korespondensi: anang@live.undip.ac.id

Seuntai kata

“Dr. Parfi Khadiyanto, seorang arsitek yang berkecimpung di manajemen bangunan dan lingkungan. Pak Parfi, demikian kami memanggilnya. Sejumlah karya yang lekat pada beliau dalam 35 tahun pengabdian memberikan banyak manfaat untuk pengembangan ilmu perencanaan wilayah dan kota. Tata ruang berbasis kesesuaian lahan, manajemen lingkungan, ketahanan bangunan, dan Pola adaptasi bangunan terhadap bencana adalah torehan pemikiran beliau dalam mewarnai khasanah keilmuan. Artikel ini mengulas karya-karya beliau dalam dunia perencanaan. Semoga masa purnabakti tidak menyurutkan langkah beliau untuk terus berkarya sesuai keilmuannya.”

Pendahuluan

Perencanaan wilayah dan kota memiliki kaitan erat dengan lingkungan fisik dalam berbagai aspek dan skala (Girvetz *et al.*, 2008; Hersperger *et al.*, 2018; Kc *et al.*, 2018). Hal tersebut adalah satu kesatuan dalam rangkaian penataan ruang, dimulai dari skala makro sampai pada tataran ruang fisik pada skala mikro. Dalam skala mikro, kemampuan desain dan perancangan ruang fisik sangat dibutuhkan. Ini menjadi penting ketika para perencana wilayah dan kota berhasil membuat rencana makro pengembangan perkotaan, maka perlu untuk menerjemahkan rencana tersebut dalam skala yang lebih detail (Bayer *et al.*, 2011).

Dalam menunjang kebutuhan tersebut, muncul peran arsitek perkotaan. Peran tersebut hadir dengan tugas utama menjembatani perwujudan dari dua matra ke tiga matra sehingga menjadi sebuah rujukan dalam implementasi sebuah rencana tata ruang (Guo *et al.*, 2017; Shirvani, 1985). Ini merupakan latar belakang yang kuat dalam menjawab pentingnya perencana wilayah dan kota untuk berkolaborasi dengan arsitek perkotaan. Mencari irisan kedua ilmu yang saling memberikan manfaat dalam keteraturan

pemanfaatan ruang menjadi sebuah kata kunci untuk memadupadankan keilmuan dalam menuju keselarasan.

Diskusi mengenai irisan perencanaan wilayah dan kota dan perancangan telah berlangsung dalam beberapa dekade. Gallion dan Eisner (1950) telah memulai diskusi perencanaan dan perancangan kota. Selanjutnya, dalam pemikiran yang lebih baru Gallion *et al.* (1994) berusaha menjelaskan irisan tersebut dalam membentuk sebuah pola perkotaan. Lebih lanjut, Kaiser *et al.* (1995) menyatukan pemikiran tersebut dalam suatu kerangka yang fokus pada perencanaan penggunaan lahan perkotaan. Dalam pemikirannya, penggunaan lahan dibagi dalam berbagai persyaratan ruang sehingga ruang makro dan mikro memiliki ranah keilmuan yang jelas termasuk pembagian peran antara perencana wilayah dan kota dan arsitek perkotaan.

Melihat lebih detail, Zahnd (1999) semakin dalam memaknai peran arsitek perkotaan dalam membentuk sistem kota secara terpadu. Hal ini memulai diskusi dan pembangunan pengetahuan yang baru dalam sebuah sistem kota khususnya dalam skala mikro. Memperkaya pemikiran-pemikiran sebelumnya, Soetomo (2009) mempertegas kembali bahwa perencana dan arsitek perkotaan harus dapat mewujudkan ruang fisik yang manusiawi. Ini adalah penting karena perkembangan perkotaan sangat berpengaruh pada morfologi kota yang dapat dilihat dari pertumbuhan ruang fisik, sehingga perlu untuk memberikan sentuhan perancangan dalam menciptakan ruang fisik yang lebih manusiawi. Pemikiran tersebut sebagai perwujudan adanya keseimbangan dalam ruang (fisik dan alam) sebagai kontainer dan manusia sebagai elemen konten (Doxiadis, 1968). Sejalan dengan pemikiran tersebut Yuliasuti *et al.* (2017) menawarkan beberapa konsep eco-spatial untuk memberikan pandangan pengelolaan lingkungan dalam skala mikro.

Dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran tersebut, maka penting untuk melihat secara utuh bagaimana kolaborasi perencana wilayah dan kota dengan arsitek perkotaan dalam menjaga sebuah sistem kota yang baik guna mewujudkan ruang yang manusiawi mengingat perkotaan di Indonesia memiliki ciri yang khas baik secara struktur dan pola ruang (Setyono *et al.*, 2016). Perlu digarisbawahi bahwa ruang yang manusiawi merupakan perwujudan keseimbangan sehingga kehadiran perkotaan harus seimbang dengan lingkungan pendukungnya.

Peran tersebut mencoba dihadirkan kembali lewat khasanah keilmuan dalam perspektif baru yaitu kota dan lingkungan. Karya-karya sebelumnya yang mengggagas manajemen dan evaluasi fenomena perkotaan dan lingkungan secara makro telah banyak dilakukan (lihat Buchori *et al.* 2017 & 2018 ; Handayani & Rudiarto, 2014; Rudiarto *et al.*, 2018; Sejat *et al.*, 2019; Sejati *et al.*, 2020). Namun demikian, aplikasi perencanaan perkotaan dan lingkungan perlu dijelaskan dalam ranah yang lebih aplikatif, melalui pemikiran-pemikiran dari seorang arsitek perkotaan dengan kemampuan desain dalam skala mikro, yang mampu membangun wawasan lingkungan serta mengintegrasikan keilmuan dengan skala perencanaan yang lebih makro. Melihat celah tersebut, maka artikel ini berusaha mengulas ide dan pemikiran dari seorang Parfi Khadiyanto dalam berbagai karya dan gagasan sebagai seorang arsitek, perencana, dan ahli lingkungan.

Pemikiran dan Kontribusi Keilmuan dalam 35 Tahun Pengabdian

Integrasi keilmuan dalam berbagai skala perlu dilakukan sehingga penting untuk mengkaji beberapa pemikiran yang disampaikan secara detail dan terarah oleh Khadiyanto (masa bakti 1985-2020). Pemikiran dimulai dari pentingnya melihat pertumbuhan kawasan terbangun terhadap genangan banjir (Khadiyanto, 1991). Hasil pemikiran tersebut memberikan sebuah perhatian bagi pembangunan di Kota Semarang khususnya dalam memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Selanjutnya, sejalan dengan dampak lingkungan dari kawasan terbangun, kualitas kesesuaian lahan dalam pembangunan menjadi fokus diskusi (Khadiyanto, 1994). Keterkaitan antara kawasan terbangun, banjir, dan kesesuaian lahan merupakan hal menarik yang mampu menyatukan pengetahuan sebagai seorang arsitek, perencana, dan pemerhati lingkungan. Mendetailkan ulasan sebelumnya, kajian kesesuaian lahan diperkaya dengan menambah aspek tata ruang (Khadiyanto, 2005). Ini sebagai bukti bahwa arsitek perkotaan perlu menjembatani keilmuan dengan perencana wilayah dan kota. Gagasan ini menjadi penting, karena penataan ruang yang berbasis kesesuaian lahan memberikan arahan yang jelas bahwa untuk mewujudkan ruang fisik yang manusiawi, maka kesiapan lingkungan perlu direncanakan terlebih dahulu pada skala makro.

Sumbangsih beliau terus berlanjut. Ketertarikan mengenai upaya-upaya mengelola lingkungan perkotaan khususnya yang berhubungan kawasan lindung dan budidaya serta dampaknya terhadap bencana banjir membawa

beliau pada karya-karya selanjutnya. Gagasan mengenai pengembangan kawasan bantaran sungai di tengah perkotaan (Khadiyanto, 2007) menjadi salah satu diskusi menarik. Penataan dan pengembangan bantaran sungai yang lebih baik dan estetik menjadi tantangan perencana. Fungsi tersebut bukan hanya sebagai bentuk perhatian terhadap mitigasi banjir dari luapan sungai namun juga menambahkan fungsi ruang terbuka yang lebih estetik dari sisi desain fisik dan aktivitas sehingga perencanaan ruang di bantaran sungai menjadi mangkus dan sangkil.

Pemikiran ini tidak berhenti hanya pada sungai di perkotaan. Lokus dan perspektif diperluas menuju wilayah pesisir yang rawan terhadap banjir dan rob. Pada wilayah tersebut, pemikiran mengenai desain bangunan diulas dengan baik. Dengan memberikan sentuhan aspek ketahanan lingkungan pada pola-pola permukiman di pesisir, terutama dari sisi tata bangunan dan lingkungan, muncul sebuah wacana baru dalam pola adaptasi bangunan khususnya pada permukiman di wilayah pesisir (Khadiyanto *et al.*, 2017). Pemikiran tersebut berhasil disampaikan beliau melalui jurnal bereputasi internasional (*Journal of Flood Risk Management*) sebagai sebuah upaya manajemen lingkungan dengan memanfaatkan karakteristik bangunan yang mampu beradaptasi terhadap rob dan banjir.

Berbagai pemikiran dan gagasan beliau dapat diaplikasikan dengan baik. Hal ini dibuktikan oleh kontribusi secara keilmuan dalam skala nasional dan internasional sehingga mampu menjadi rujukan dalam penelitian-penelitian, khususnya dalam aspek kesesuaian lahan dalam penataan ruang dan adaptasi bangunan di pesisir. Kiprah beliau ini membuktikan bahwa seorang arsitek juga mampu memberikan kontribusi dan menjembatani beberapa disiplin ilmu yang memberikan manfaat bagi keilmuan perencanaan wilayah dan kota.

Diskusi Implementasi Keilmuan

Pemikiran-pemikiran yang bernas mampu menginisiasikan berbagai pendekatan dalam penataan ruang membuat karya Khadiyanto mudah untuk diimplementasikan. Dalam praktik penataan ruang dan pengajaran beberapa mata kuliah, pemikiran ini mampu bersinergi dengan ilmu perencanaan wilayah dan kota dengan baik. Temuan beliau mengenai penambahan 1 ha kawasan terbangun identik dengan luas genangan banjir

sebesar 0,32 ha (Khadiyanto, 1991) adalah bentuk kuantifikasi dari fenomena lingkungan yang sebelumnya tidak diulas dengan baik.

Implementasi ini sejalan dengan teori ruang dimana Khadiyanto (1991) mulai memikirkan bagaimana perubahan fisik akan memberikan dampak lingkungan. Ini sejalan dengan pemikiran Soetomo (2009) yang merupakan penguatan dari Doxiadis (1968) yang menyatakan bahwa wujud ruang yang manusiawi adalah keserasian antara aktivitas manusia dan lingkungan. Lebih jauh, implementasi dalam perkuliahan juga dilakukan, seperti kontribusi beliau pada beberapa mata kuliah yang mengakomodasi masalah-masalah lingkungan seperti analisis sumber daya lingkungan dan geologi lingkungan.

Dalam perspektif yang lain, pemikiran mengenai ruang-ruang di perkotaan dalam skala detail, untuk menciptakan keselarasan dengan mitigasi bencana, juga mengisi celah dalam mewujudkan ruang perkotaan yang ramah lingkungan. Desain ruang terbuka di area sungai yang digagas mampu mengakomodasi pemikiran mengenai eco-spatial yang lebih detail. Ini sejalan dengan pemikiran Yuliasuti *et al.* (2017) dimana untuk menciptakan keberlanjutan pengelolaan lingkungan perkotaan, maka perlu desain dan arahan pembangunan yang lebih operasional khususnya pada lingkungan permukiman dan fisik alam di sekitarnya.

Perluasan konteks studi yang menjadi tantangan dalam penelitian dan pengembangan ilmu arsitek perkotaan mampu membawa angin segar dalam kolaborasi keilmuan. Mengambil Wilayah Pesisir Semarang, Khadiyanto *et al.* (2017) coba menyelaraskan konsep hidup bersahabat dengan bencana. Ini sejalan dengan pemikiran Buchori *et al.* (2017 dan 2018) dimana adaptasi dan model migrasi pada penduduk pesisir merupakan upaya-upaya dalam mewujudkan ketahanan masyarakat.

Secara bernas, Khadiyanto *et al.* (2017) menuangkan gagasan yang lebih detail. Ketika Buchori *et al.* (2017 & 2018) berhasil melihat upaya dan alasan masyarakat untuk bertahan dan tetap tinggal dengan berbagai pola adaptasi, Khadiyanto *et al.* (2017) berani memastikan bahwa masyarakat mampu bertahan dengan modifikasi bangunan dengan berbagai alternatif. Sekali lagi, hal ini menunjukkan kepiawaian seorang arsitek dalam memberikan masukan sesuai dengan bidang ilmu, namun tetap tidak meninggalkan aspek-aspek lain yang relevan. Ini adalah tantangan, karena untuk dapat

mewujudkan dan meneruskan pemikiran-pemikiran dari Khadiyanto (1991,1994, 2005, 2007, dan 2017) dibutuhkan kemampuan baik dalam konteks makro dan mikro. Akhirnya, karya yang baik akan terus dikenang dan terus memberikan kontribusi sehingga di masa yang akan datang karya tersebut dapat disempurnakan oleh para penerus.

Kesimpulan

Integrasi dan kolaborasi keilmuan penting untuk membangun sebuah konsep perencanaan wilayah dan kota yang lebih baik. Dalam skala makro perencanaan wilayah dan kota dengan dasar keilmuan *planologi* sangat dibutuhkan untuk menyiapkan ruang makro yang siap bersinergi dengan alam. Selanjutnya, dalam desain ruang mikro, maka arsitek perkotaan perlu mengambil bagian yang lebih besar sehingga dibutuhkan keahlian desain kawasan untuk mewujudkan ruang yang manusiawi. Ulasan ini membuktikan bahwa kolaborasi adalah sebuah keharusan. Namun, untuk menguasai dua bidang tersebut tentu tidak mudah, apalagi harus memiliki pemahaman terhadap dampak lingkungan yang baik untuk mewujudkan keselarasan. Jika ingin menguasai ketiganya, maka bergurulah pada Pak Parfi: Arsitek Perkotaan yang Bersahabat dengan Lingkungan.

Salam sungkem.

Referensi

- Bayer, M., Frank, N., & Valerius, J. (2011). *Becoming an Urban Planner: A Guide to Careers in Planning and Urban Design*. Wiley.
- Buchori, I., Pramitasari, A., Sugiri, A., Maryono, M., Basuki, Y., & Sejati, A. W. (2018). Adaptation to coastal flooding and inundation: Mitigations and migration pattern in Semarang City, Indonesia. *Ocean and Coastal Management*, 163(July), 445–455.
- Buchori, I., Sugiri, A., Mussadun, M., Wadley, D., Liu, Y., Pramitasari, A., & Pamungkas, I. T. D. (2018). A predictive model to assess spatial planning in addressing hydro-meteorological hazards: A case study of Semarang City, Indonesia. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 27(October 2017), 415–426.
- Doxiadis, C. A. (1968). *Ekistic: An Introduction to the Science of Human Settlement*. London: Hutchinson and Co.
- Gallion, A. B., & Eisner, S. (1950). *The Urban Pattern*; City Planning and Design.
- Gallion, A. B., Eisner, S., Hakim, J., Indarto, P. W., & Hidayat, D. (1994). *Pengantar perancangan kota: desain dan perencanaan kota*. Erlangga.
- Girvetz, E. H., Thorne, J. H., Berry, A. M., & Jaeger, J. A. G. (2008). Integration of landscape fragmentation analysis into regional planning: A statewide multi-scale case study from California, USA. *Landscape and Urban Planning*, 86(3–4), 205–218.

- Guo, J., Sun, B., Qin, Z., Wong, S. W., Wong, M. S., Yeung, C. W., & Shen, Q. (2017). A study of plot ratio/building height restrictions in high density cities using 3D spatial analysis technology: A case in Hong Kong. *Habitat International*, 65, 13–31.
- Handayani, W., & Rudiarto, I. (2014). Dynamics of Urban Growth in Semarang Metropolitan – Central Java : An Examination Based on Built-Up Area and Population Change. *Journal of Geography and Geology*, 6(4), 80–87.
- Hersperger, A. M., Oliveira, E., Pagliarin, S., Palka, G., Verburg, P., Bolliger, J., & Grădinaru, S. (2018). Urban land-use change: The role of strategic spatial planning. *Global Environmental Change*, 51, 32–42.
- Kaiser, E., Godschalk, D., & Chapin, F. (1995). *Urban Land Use Planning* (4th ed.). Chicago: University of Illinois Press.
- Kc, K., Corcoran, J., & Chhetri, P. (2018). Measuring the spatial accessibility to fire stations using enhanced floating catchment method. *Socio-Economic Planning Sciences*, (August 2017), 1–17.
- Khadiyanto, P. (1991). *Pengaruh perluasan area terbangun dan jumlah penduduk terhadap banjir genangan di sebagian wilayah Kotamadya Semarang*. Universitas Gadjah Mada.
- Khadiyanto, P. (1994). *Evaluasi kesesuaian lahan untuk pemukiman di daerah Gombel, Kotamadya Semarang: laporan hasil kegiatan perguruan tinggi*. Fakultas Teknik, Jurusan Arsitektur, Universitas Diponegoro.
- Khadiyanto, P. (2005). *Tata ruang berbasis pada kesesuaian lahan*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Khadiyanto, P. (2007). Pengembangan Bantaran Sungai di Tengah Kota. *Tata Loka*, 9(3).
- Khadiyanto, P., Soetomo, S., & Hadi, S. P. (2017). Settlement adaptation on a seawater tide overflow area at the north part of Semarang, Indonesia. *Journal of Flood Risk Management*, 10(4), 535–545.
- Rudiarto, I., Handayani, W., & Setyono, J. S. (2018). A Regional Perspective on Urbanization and Climate-Related Disasters in the Northern Coastal Region of Central Java, Indonesia. *Land*, 7(1), 34.
- Sejati, A. W., Buchori, I., & Rudiarto, I. (2019). The spatio-temporal trends of urban growth and surface urban heat islands over two decades in the Semarang Metropolitan Region. *Sustainable Cities and Society*, 46(April 2018), 101432.
- Sejati, A. W., Buchori, I., Rudiarto, I., Silver, C., & Sulistyono, K. (2020). Open-Source Web GIS Framework In Monitoring Urban Land Use Planning: Participatory Solutions For Developing Countries. *Journal of Urban and Regional Analysis*, 12(1).
- Setyono, J. S., Yunus, H. S., & Giyarsih, S. R. (2016). the Spatial Pattern of Urbanization and Small Cities Development in Central Java: a Case Study of Semarang-Yogyakarta-Surakarta Region. *Geoplanning: Journal of Geomatics and Planning*, 3(1), 53–66.
- Shirvani, H. (1985). *The urban design process*. Van Nostrand Reinhold Company.
- Soetomo, S. (2009). *Urbanisasi dan Morfologi* (1st ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yuliasuti, N., Wahyono, H., Syafrudin, S., & Sariffuddin, S. (2017). Dimensions of community and local institutions' support: Towards an eco-village kelurahan in Indonesia. *Sustainability*, 9(2), 245.
- Zahnd, M. (1999). *Strategi Arsitektur 2-Perancangan Sistem Kota Secara Terpadu, Teori Perancangan Kota dan Penerapannya*. Yogyakarta: Kanisius.